

ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОГО РИСК –МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Туйчиева Мадина Гафаровна
Университет науки и технологий,
старший преподаватель кафедры экономики
madinatuychiyeva9087@gmail.ru

Аннотация. Современные глобальные вызовы, связанные с изменением климата и переходом к низкоуглеродной экономике, оказывают значительное влияние на функционирование финансового сектора. В этих условиях интеграция ESG-факторов (экологических, социальных и управленческих) в систему управления рисками становится важным условием обеспечения устойчивости коммерческих банков. В статье рассматриваются теоретические основы концепции устойчивого развития и анализируется роль ESG-принципов в трансформации банковского риск-менеджмента. Особое внимание уделяется климатическим рискам и их влиянию на кредитные, рыночные, операционные и репутационные риски банков. Подчеркивается значение интеграции экологических и социальных факторов в процессы стратегического планирования и управления рисками финансовых институтов.

Ключевые слова: ESG-факторы, устойчивое развитие, зелёная экономика, банковские риски, климатические риски, управление рисками, коммерческие банки, устойчивое финансирование.

Abstract. The growing global challenges related to climate change and the transition to a low-carbon economy significantly transform the functioning of financial institutions. In this context, the integration of ESG (Environmental, Social and Governance) factors into risk management systems becomes an important condition for ensuring the sustainability of commercial banks. The article examines the theoretical foundations of sustainable development and analyzes the role of ESG principles in the transformation of banking risk management. Particular attention is paid to climate risks and their impact on credit, market, operational and reputational risks of banks. The study highlights the relationship between sustainable development goals and the stability of the banking sector and emphasizes the importance of integrating environmental and social factors into strategic planning and risk management systems of financial institutions.

Key words: ESG factors, sustainable development, green economy, banking risks, climate risks, risk management, commercial banks, sustainable finance.

Annotatsiya. Iqlim o'zgarishi va past uglerodli iqtisodiyotga o'tish bilan bog'liq global jarayonlar moliya sektorining faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday sharoitda ESG omillarini (ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv omillari) bank risklarini boshqarish tizimiga integratsiya qilish tijorat banklarining barqaror rivojlanishini ta'minlashning muhim omiliga aylanmoqda. Maqolada barqaror rivojlanish konsepsiyasining nazariy asoslari ko'rib chiqiladi hamda bank risk-menejmenti tizimida ESG tamoyillarining roli tahlil qilinadi. Shuningdek, iqlim risklari va ularning kredit, bozor, operatsion hamda reputatsion risklarga ta'siri yoritiladi. Moliyaviy institutlarning strategik rejalashtirish va risklarni boshqarish tizimlarida ekologik va ijtimoiy omillarni hisobga olish zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: ESG omillari, barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, bank risklari, iqlim risklari, risklarni boshqarish, tijorat banklari, barqaror moliya.

Развитие систем управления рисками в коммерческих банках в современных условиях обусловлено не только усилением регуляторных требований и усложнением надзорных механизмов. Существенную роль играют и новые глобальные вызовы, которые в последние

десятилетия значительно трансформировали экономическую среду. Одним из наиболее значимых факторов выступают последствия изменения климата, стимулирующие переход мирового сообщества к модели низкоуглеродного экономического развития. Данные процессы сформировали новую глобальную повестку, ставшую основой для распространения концепции устойчивого развития и её активного внедрения в финансовый сектор.

Для корректного определения особенностей управления рисками банков, функционирующих в парадигме устойчивого развития, необходимо прежде всего уточнить содержание данной концепции. Важным является также рассмотрение ключевых этапов её исторического формирования (представленных на рисунке 1.), а также выявление основных видов рисков, с которыми могут сталкиваться кредитные организации в условиях развития ESG-повестки и ужесточения требований к устойчивости.

В широком смысле устойчивое развитие можно определить, как такую модель экономического и социального функционирования, при которой удовлетворение текущих потребностей не ограничивает потенциал будущих поколений обеспечивать собственное развитие. Для финансовых институтов эта идея приобретает прикладное значение - особенно в части идентификации, измерения и мониторинга рисков нового типа, связанных с экологическими, социальными и управленческими факторами. Устойчивость носит комплексный характер, поскольку достижение ESG-целей требует синхронизированного прогресса по трём направлениям: снижению экологического воздействия, повышению социальной ответственности и совершенствованию корпоративного управления.

Для банковского риск-менеджмента подобное многообразие трактовок означает необходимость не просто учитывать ESG-факторы, но и интегрировать их в существующие методологии оценки рисков, адаптируя внутренние модели к новым источникам неопределённости - климатическим, социальным, управленческим и трансформационным.

При структурировании ключевых компонентов устойчивого развития наиболее обоснованным считается подход, сформированный под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН) [7]. Данная концепция опирается на систему из 17 глобальных целей, закреплённых в Парижском климатическом соглашении и в документе «Цели устойчивого развития» (Sustainable Development Goals, SDGs). Эти ориентиры представляют собой универсальный набор приоритетов, охватывающий экологические, социальные и институционально-управленческие аспекты. В аналитической логике банковского сектора они могут быть сопоставлены с основными компонентами концепции устойчивости, что отражено в таблице 1.

Таблица 1.

Соотнесение целей устойчивого развития ООН и основных элементов данной концепции¹

Элементы концепции устойчивого развития	Цели ООН
Экологическая	Рациональные модели производства и потребления, противодействие климатическим изменениям, защита и восстановление морских экосистем, а также сохранение природных комплексов суши.

¹ Составлено автором по материалам [8,4].

Социальная	Устранение крайней бедности, предотвращение голода, обеспечение здоровья и высокого качества жизни, доступ к современному образованию, продвижение гендерного равенства, гарантированный доступ к безопасной воде и санитарии, развитие доступной и экологичной энергетики, поддержка достойной занятости и устойчивого экономического роста, стимулирование индустриального развития, инноваций и модернизации инфраструктуры, сокращение социального и экономического неравенства, формирование устойчивых и комфортных городских территорий, а также укрепление мира, справедливого правосудия и надёжных государственных институтов.
Корпоративное управление	Партнерство в интересах устойчивого развития

Следует отметить, что цели, сформулированные Организацией Объединённых Наций, не полностью совпадают с традиционным пониманием концепции устойчивого развития. Это обусловлено тем, что в рамках повестки ООН основное внимание уделяется экологическим и социальным вопросам, тогда как аспектам корпоративного управления отводится значительно меньшая роль. На наш взгляд, подобная диспропорция объясняется особенностями миссии и направлений деятельности ООН. Однако такой подход не позволяет рассматривать предложенный перечень целей как исчерпывающее отражение всей концепции устойчивого развития.

Кроме того, следует подчеркнуть, что многие идеи, лежащие в основе современного ESG-подхода, начали формироваться задолго до его появления, в период активного развития концепции корпоративной социальной ответственности (КСО).

Корпоративная социальная ответственность рассматривается как модель ведения бизнеса, при которой организация принимает во внимание интересы общества и учитывает влияние своей деятельности на широкий круг заинтересованных сторон. Данная концепция предполагает комплексный учёт экологических, социальных и экономических аспектов функционирования компании.

Несмотря на внешнюю схожесть между КСО и ESG, данные подходы имеют принципиальные различия, не позволяющие их отождествлять. Характерные отличия двух концепций представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Сопоставление ESG-концепции и теории КСО²

Критерий сравнения	ESG	КСО
Основная составляющая	Экологическая	Социальная
Все составляющие	Экологическая, социальная, качества управления	Экологическая, социальная, экономическая
Источник возникновения	Стремление к конкурентному преимуществу	Запросы и требования стейкхолдеров
Что отражает	Интересы и запросы общества	Интересы и запросы заинтересованных сторон
Основной потребитель	Общество	Бизнес

² составлено автором

Анализ материалов таблицы 2. позволяет заключить, что, несмотря на внешнее сходство, концепции КСО и ESG ориентированы на принципиально разные результаты. ESG-подход имеет стратегическую, долгосрочную направленность и формируется под влиянием запросов общества в целом, тогда как корпоративная социальная ответственность ориентируется преимущественно на удовлетворение интересов конкретных стейкхолдеров и носит более прикладной характер.

Таким образом, несмотря на то что отдельные элементы ESG-подхода в той или иной форме присутствовали в более ранних концепциях, в настоящее время они приобрели новое содержание и требуют самостоятельного анализа в контексте управления рисками и стратегического развития банковских организаций.

В данной модели одним из ключевых показателей устойчивости выступают так называемые «чистые» или «истинные» сбережения и инвестиции. Их сущность заключается не только в фиксации фактического прироста активов, но и в корректировке соответствующих показателей с учётом истощения природных ресурсов, изменения качества человеческого капитала и необходимости дополнительных инвестиций в социальное и экологическое развитие. Иными словами, при расчёте данных показателей учитываются не только экономические результаты текущей деятельности, но и возможные потери, связанные с деградацией окружающей среды, снижением качества человеческого потенциала и недостаточным уровнем инвестиций в развитие общества.

Такой подход позволяет более объективно оценить реальное состояние экономики и её долгосрочные перспективы, поскольку традиционные макроэкономические показатели не всегда отражают влияние экологических и социальных факторов на экономическое развитие. В условиях роста глобальных экологических проблем и усиления требований к устойчивости экономических систем подобная оценка приобретает особую актуальность. Использование показателей «истинных» сбережений и инвестиций способствует формированию более сбалансированной экономической политики, ориентированной не только на краткосрочный рост, но и на обеспечение долгосрочной устойчивости развития.

Таким образом, устойчивость в рамках данной концепции трактуется как способность экономической системы одновременно обеспечивать сохранение природной среды, развитие человеческого потенциала и поддержание стабильного экономического роста. Достижение подобного баланса предполагает рациональное использование природных ресурсов, развитие человеческого капитала, внедрение экологически безопасных технологий и формирование эффективных институциональных механизмов управления. В результате устойчивое развитие становится комплексной задачей, требующей согласованного взаимодействия государства, бизнеса и финансовых институтов.

Литературы

1. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник / Под ред. Грачевой М.В.. - М.: Юнити, 2018. - 576 с.
2. Буянский, С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент / С.Г. Буянский, Ю.В. Трунцевский. - М.: Русайнс, 2017. - 352 с.
3. Вяткин, В.Н. Риск-менеджмент: Учебник / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. Маевский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 353 с.
4. Дамодаран, А. Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики / А. Дамодаран. - М.: Вильямс И.Д., 2017. - 496 с.
5. Данилина, М.В. Риск-менеджмент (бак) / М.В. Данилина. - М.: Русайнс, 2015. - 230 с.
6. Исмагилов, Р.Х. Риск-менеджмент: конспект лекций / Р.Х. Исмагилов. - РнД: Феникс, 2015. - 198 с.